

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ КАЛАМУШЛАРДА ПРОСТАТА БЕЗИ ЯЛЛИГЛАНИШИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ ВА ЯЛЛИГЛАНИШНИ КЕЛИБ ЧИКИШ САБАБЛАРИ

Миршарапов У.М.¹, Гафуров Б.К.¹, Эшонкулова Б.Д.²

¹Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети Чирчиқ филиали, Чирчиқ ш., Ўзбекистон

Резюме. Яллигланиши - бу токсик бирикмалар, зарарланган хужайра компонентлари ва патогенлар каби турли омилларга қарши иммун реакция. Яллигланиши сўзи "inflammo" сўзидан олинган бўлиб, латинча "ўт қўйиш/қуйиш", "оловлаш", "ёндириш" деган маънони англатади. Простатита яллигланиши, шунингдек, простатит деб ҳам аталади, эркаларда простата безининг энг кенг тарқалган патологияларидан биридир. Мақсад: Экспериментал сурункали яллигланиши таъсирида простата безининг морфофункционал ўзгаришларини ўрганиши. Тадқиқот материаллари ва усуллари: Текиришлар виварий шароитида 42 та 3 ойлик жинсий балоғатга етган каламушларда эксперимент яллигланиши чақирилади ва уларни солиштириши учун 12 та назорат каламушлардан фойдаланилади. Простата безининг экспериментал яллигланишчақиришининг бир қанча моделлари мавжуд ва хар бир модели афзалликлари ва камчиликлари бор.

Калим сўзлар: простата беzi, яллигланиши, сурункали, ўткир, моделлаштириши.

MODELING MECHANISMS OF PROSTATE INFLAMMATION IN EXPERIMENTAL RATS AND CAUSES OF INFLAMMATION

Mirsharapov U.M.¹, Gafurov B.K.¹, Eshonkulova B.D.²

¹Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

²Tashkent State Medical University Chirchik Branch, Chirchik, Uzbekistan

Resume. Inflammation is an immune response to various factors, such as toxic compounds, damaged cell components, and pathogens. The word inflammation is derived from the Latin word "inflammo", which means "to set fire to/burn", "to ignite", "to ignite". Prostatitis, also known as prostatitis, is one of the most common pathologies of the prostate gland in men. Objective: To study the morphological and functional changes of the prostate gland under the influence of experimental chronic inflammation. Materials and methods: Experimental inflammation was induced in 42 3-month-old sexually mature rats under vivarium conditions and 12 control rats were used for comparison. Several models of experimental inflammation of the prostate gland exist, and each model has its advantages and disadvantages.

Keywords: prostate gland, inflammation, chronic, acute, modeling.

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ КРЫС И ПРИЧИНЫ ВОСПАЛЕНИЯ

Миршарапов У.М.¹, Гафуров Б.К.¹, Эшонкулова Б.Д.²

¹Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

²Чирчицкий филиал Ташкентского государственного медицинского университета,
г. Чирчиқ, Узбекистан

Резюме. Воспаление-это иммунной ответ на различные факторы, такие как токсичные соединения, поврежденные компоненты клеток и патогены. Слово «Воспаление» происходит от латинского слова «inflammo», что означает «поджигать», «воспламять», «жечь». Воспаление предстательной железы, также называемый простатитом-одна из самых распространенных патологий предстательной железы у мужчин. Цель. Изучить морфофункциональные изменения предстательной железы под влиянием экспериментального хронического воспаления. Материалы и методы: Исследование включало экспериментальное воспаление у 42 3-месячных половозрелых крыс-самцов в условиях вивария и 12 контрольных крыс для сравнения. Существует несколько моделей экспериментального воспаления предстательной железы, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Ключевые слова: предстательная железа, воспаление, хроническое, острое, моделирование.

e-mail: MirsharapovU@mail.ru, gafurov.bahtiyor@mail.ru, bahri197418@gmail.com

Мавзунинг долзарблиги: Яллиғланиш - бу токсик бирикмалар, зарарланган хужайра компонентлари ва патогенлар каби турли омилларга қарши иммун реакция. Яллиғланиш сўзи "инфламмо" сўздан олинган бўлиб, лотинча "ўт қўйиш/қуйиш", "оловлаш", "ёндириш" деган маънони англатади. Миллий тиббиёт кутубхонаси яллиғланишни иммунитет тизимининг таъсиротга жавоби деб таърифлайди. Демак, инфекция, шикастланиш, хужайра стресси ёки хужайра шикастланиши ўткир, ўткир ости ёки сурункали яллиғланишни келтириб чиқариши мумкин. Агар яллиғланиш назорат остида ёки ўткир бўлса, у организмнинг ўзини тиклашига ёрдам беради ва патогенларни йўқ қилади, аммо агар яллиғланиш узоқ давом этса ёки назорат остида бўлмаса, у ДНК ва хужайра молекулаларига зарар етказиши мумкин ва шу билан бирга иммунитетга патогенни яъни мутатсияга учраган ёки ўзгарган хужайраларни таниб олишига тўсқинлик қилиши мумкин. Сурункали яллиғланиш деб ҳам аталадиган такрорланувчи ёки узоқ муддатли яллиғланиш хужайра ДНКсини бузиши ва тиклаши мумкин, бу эса простата хужайраларида генетик беқарорликни келтириб чиқаради, бу кўплаб ситокинлар, кимёкинлар ва ўсиш омилларини ишлаб чиқаришни олиб келади. Простатата яллиғланиши, шунингдек, простатит деб ҳам аталади, эркакларда простата безининг энг кенг тарқалган патологияларидан биридир. Простатитни тўртта кичик гуруҳга бўлиш мумкин: ўткир бактериал простатит (1- тоифа), сурункали бактериал простатит (2-тоифа), сурункали абактериал простатит ёки сурункали тос аъзоларининг оғриғи синдроми (3-тоифа) ва асимптоматик яллиғланишли простатит (4-тоифа). Сурункали тос аъзоларининг оғриғи синдроми (СТОС) оғриқ ва пастки сийдик йўллариининг дисфункциясини ўз ичига олган аломатлар билан тавсифланади, лекин кўпинча ташхис қўйиш ва даволаш қийин. Сурункали яллиғланиш туфайли шикастланишни кўрсатадиган простата биопсияларида юқори даражадаги простата саратони хавфи ушбу шикастланиш бўлмаганларга қараганда юқори эканлиги кўрсатилган. Калифорния эркаклар саломатлиги тадқиқоти томонидан ўтказилган тадқиқотда простатит ва простата саратони ўртасида боғлиқлик аниқланди, бу сурункали простатит тарихи бўлган эркакларда простата саратони ривожланиш хавфини оширади. Простата яллиғланиши учун умумий хавф омиллари одатда кўп масалан, бактериялар, саратон, вирусли ёки замбуруғли инфекциялар, шунингдек патоген бўлмаган стерил, масалан, гормонал беқарорлик, аутоиммун реакция, сийдик оқимини бузилиши ва рефлюкси.

Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, сурункали простатит 50 ёшгача бўлган эркакларда энг кўп учрайдиган урологик касаллик ва 50 ёшдан ошган эркакларда простата беши хавфсиз гиперплазияси ва простата саратонидан кейинги учинчи энг кенг тарқалган урологик ташхис ва у урологга ташрифларининг 8-14 фоизини ташкил қилади. Ёш ўсиши билан касалликнинг учраши ошади ва 30-73% га етади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, биргина Қўшма Штатларда ҳар йили 3 миллионга яқин меҳнатга лаёқатли эркак сурункали простатит билан касалланади. Россияда, рус олимларининг тадқиқотида кўра, бу касаллик 8-35 ёшдаги эркакларнинг 20% дан 40% гача учрайди ва дунёда, сўнгги эпидемиологик маълумотларга кўра, сурункали простатит эркакларнинг 2,5-16,0% да учрайди. Сурункали простатитнинг(СП) фақат битта шакли, яъни яллиғланишсиз сурункали тос оғриғи синдроми қўшма Штатларда ҳар йили 500 000 дан ортик шифокор ташрифига сабаб бўлади. СП тарқалиши бўйича уни қандли диабет ва юрак ишемик касаллиги билан солиштириш мумкин ва беморларнинг ҳаёт сифатига таъсири бўйича СП миокард инфаркти, стенокардия, простата саратони каби касалликлар билан тенглаштирилиши мумкин. СП меҳнатга лаёқатли ёшдаги беморларда жиддий психологик ва ижтимоий муаммоларни келтириб чиқаради. Беморларнинг нафақат копулясион, балки репродуктив функцияларининг пасайиши, узоқ давом этиши, даволанишга турғунлиги ва тез - тез қайталаниши бу касалликни нафақат тиббий, балки катта ижтимоий аҳамиятга эга эканлигини билдиради.

Шунинг учун ҳам экспериментал сурункали яллиғланиш таъсирида простата безининг морфологик ўзгаришларини ўрганиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Мақсад: Экспериментал сурункали яллиғланиш таъсирида простата безининг морфофункционал ўзгаришларини ўрганиш.

Тадқиқотматериаллари ва усуллари: Текширишлар виварий шароитида 42 та 3 ойлик жинсий балоғатга етган каламушларда эксперимент яллиғланиш чақирилади ва уларни солиштириш учун 12 та назорат каламушлардан фойдаланилади. Простата безининг экспериментал яллиғланишчақиришнинг бир қанча моделлари мавзжуд ва ҳар бир моделни афзалликлари ва камчиликлари бор.

Инфекция оқибатида келиб чиқадиган простата беши яллиғланишида простата безига юқтирадиган бактериялар сабаб бўлади. Бу яллиғланиш ўткир ва сурункали кечиши мумкин. Бу яллиғланишни келтириб чиқарадиган патоген кўзгатувчилари UPES CP9 ёки P. Aeruginosa ATCC 27853 штамми, E.coli ёки Chlamydia psittasi сабаб бўлади. Простата беши патоген кўзгатувчилари

билан икки хил усулда зарарланиши мумкин (16, 18, 19, 23), ёки каламушларга катетерлар орқали патогенлар юбориш мумкин. Инфекциядан 18 кун давомида, ўткир бактериал простатит простата безининг дорзолатериал ва вентрал бўлақларини шикастланишини келтириб чиқариши мумкин. Патогенларнинг интенсивлиги ва концентрацияси ўткир простатитнинг оғирлигини белгилайди. E.coli ёки Chlamydia psittaci сабаб сабаб бўлган патогенлар каламушларда 100 % ўткир простатитни ривожлантиради.

Сурункали бактериал простатит (СБП) патогенлар томонидан келтириб чиқадиган простата безининг сурункали яллиғланишидир. Бунда патологик жараён без бўшлиғида нейтрофил ва моноклеар хужайраларнинг инфелтрацияси билан кечади. E.coli ёки Chlamydia psittaci патогенлари 2 ой давомида таъсир қилгандан кейин 87-88 % каламушларда сурункали простатит ривожланади. Каламушларда экспериментал инфекцион сурункали ва ўткир простата беzi яллиғланиши одамларга нисбатан оғир кечади, бу эса ҳайвонларни ўлимига сабаб бўлиши мумкин.

Сурункали инфекцияли простата беzi яллиғланиши бошқа яллиғланишли простатитга караганда мураккаброқ патологик ўзгаришларга сабаб бўлади. Ҳозирги кунда бир нечта қабул қилинган ҳайвон моделлари мавжуд, уларнинг бир неча турлари: ўз-ўзидан, гормонал бузилишлар, иммунитет медиацияси, стресс, кимёвий моддалар, сийдик рефлукси, автоном нерв дисфункцияси ва бошқалар.

Ўз-ўзидан келиб чиқадиган простатит моделлари каламушлар ўзларининг генетик фонлари ва ёшларига караб, ҳар қандай даволаш бўлмаган простатитга мойил. Бу жараён узок вақтни олади, лекин осон ва дори-дармонларсиз ёки травматик даволашларсиз. Турли хил турдаги сичқонлар бошқаларга караганда кўпроқ мойил бўлади. Lewis сичқонларининг 72% 10-13 ойлик ёшга етганда 27% ўз-ўзидан простатит ривожланади. (38, 40). Wistar каламушларида 10-13 ойлик ёшда 27 % ўз-ўзидан простатит (32,38). 13 ҳафтадан сўнг, 80 % катталар ёки ёшларда ўз-ўзидан яллиғланиш ривожланади. Генетик фонлар бўйича сичқонлар простатитнинг оғирлигини ўрганиш учун ишлатилиши мумкин. Ўз-ўзидан простатит Nonobese Diabetes-Resistant (NOR) ва Nonobese Diabetic (NOD) сичқонларда етти ҳафталик ёшда юз берди, бу эса 28 ҳафтада янада оғир бўлиб қолди (35, 36). Улар аутоиммунитет диабетга генетик сезгирликка эга ва шунингдек, аутоиммунитет қалқонсимон без касаллиги ва салпингит каби бошқа аутоиммунитет касалликларига мойил.

Иммунитет тизими орқали юзага келган простатит модели жуда кўп куч ёки тартибсизлик простата беzi тўқимасига зарар етказиши мумкин. Тимусни олиб ташлаш, аутоиммун ва махсус хужайра трансплантациялари иммунитет тизими орқали юзага келадиган простатитларни келтириб чиқариши мумкин.

Тимусни олиб ташлаш билан боғлиқ простатит моделлари туғилгандан кейин 3 кун давомида тимусни олиб ташлагандан кейин, организмни тартибга солиб турувчи CD4+CD25+ T хужайралари сезиларли даражада камайди ва спонтон простатит юз берди. Тимусни олиб ташлагандан кейин келиб чиқадиган простатит оқибатида иммунитет тизими касаллиги туфайли бошқа аъзолар ҳам ишдан чиқади.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, простатит билан касалланган каламушлар антигенитик стимуляцияга нисбатан иммунитет жавоби инсонларга ўхшаш бўлиб, хужайра ва гуморал иммунитетни ўз ичига олади. Бироқ инсонлар ва каламушлар ўртасида табиий ва мослашувчан иммунитет тизимларининг ривожланиши, фаоллашуви ва антиген жавобида муҳим фарқлар мавжуд. Яллиғланиш жавобида иўтирок этувчи иммунитет хужайраларининг улуши ҳам фарқ қилади. Инсонларда нейтрофиллар лимфоцитлардан кўпроқ, каламушларда лимфоцитлар кўпроқ устунлик қилади. Эътиборга молик жиҳати шундаки, кемирувчилар иммунитет тизиси янги туғилган инсонлар иммунитетни тизимига ўхшаш бўлади ва табиий иммунитет фаоллиги паст бўлади. Кемирувчилар простатитининг моделлари инсон иммунитет тизими жавобларини доимий равишда акс эттирмаслиги мумкин, аммо улар касалликнинг патогенези ва даволанишини ўрганиш учун қимматли воситалар бўлиб қолмоқда. Иммунитет етишмовчилиги бўлган сичқонлар, хусусан, клиниколди синовлар, регенератив тиббиёт, трансплантация рад этиш тадқиқотлари ва иммунотерапия каби турли тиббий тадқиқот соҳаларида фойдали бўлган. Инсон ва кемирувчилар простата тўқималарининг анатомияси, цитологияси, патоген зонаси ва касаллик патогенези фарқ қилади ва кемирувчилар моделлари инсон простатитининг бошланиш ёшини тўлиқ акс эттира олмайди. Ушбу чекловлар асосан инсонлар ва кемирувчилар ўртасидаги эволюцион фарқлардан келиб чиқади. Бироқ, кемирувчилар простата LP инсоннинг периферик зонасига ўхшашдир ва иммунитет-бошқарилган, гормон бузилишига оид ва овқатланиш билан боғлиқ простатит моделларида кўпинча DLP/VP иштироки кўрсатилди, бу ҳам инсонларга таъсир қилади. Ушбу шарҳ ҳозирги кунда простатит моделларига эътибор қаратади, жумладан, аниқ бактериал инфекциялар,

қариш, аутоиммунитет жавоблар, гормонал бузилишлар, овқатланиш метаболик муаммолари, стрессга боғлиқ, кимёвий жароҳатлар, экзема инъекцияси, механик киритиш ва автоном аномалияларни ўз ичига олади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Сидоров П.И. Использование лабораторных животных в токсикологическом эксперименте: методические рекомендации. Под ред. Сидорова П.И. – Арзангельск – 2002; 15 С.
2. Ярилин А.А. /Цитокины в тимусе. Биологическая активность и функции цитокинов в тимусе / А.А.Ярилин // Цитокины и воспаление. 2003. Т. 2, № 2. С. 3-11.
3. Хохряков А.В. Морфофункциональная характеристика мужской репродуктивной системы при острой и хронической алкогольной интоксикации: Автореф.дис.... канд.мед.наук. – Нижний Новгород, 2009. – 22с
4. Агафонова, Н. А. Морфология органов мочевыделительной системы при эндокринной патологии // Вестник морфологии. — 2017. — Т. 23, №2. — С. 45–49.
5. Коптяева К.Е., Мужикян А.А., Гушин Я.А, Макарова М.Н., Макаров В.Г. Методика вскрытия и извлечения органов лабораторных животных // Сообщение 1: крыса. Лаборотные животные для научных исследований. – 2018.-№ 2. –с.7192. DOI: 10/29296/10/29296/2618723X-2018-02-08/
6. Романов, А. В. Гормональная регуляция развития уrogenитального тракта: современные представления // Успехи физиологических наук. — 2020. — Т. 51, №1. — С. 12–20.
7. Асадова Н.Х. (2021). Морфофункциональные Свойства Тимуса И Изменения Действия Биостимуляторов При Радиационной Болезни. Central asian journal of medical and natural sciences, 276-279.
8. Khasanova D.A., & Asadova N.K. (2021). Morpho functional changes in thymus of white rats in acute stress. Academicia; An international multidisciplinary research journal, 11(1), 685-691
9. Раджабов А.Б. Морфометрический анализ массы тела и анатомически параметров предстательной железы крыс при хронической алкогольной интоксикации // Вестник врача. – 2022 - №3 (106).- С.89-93.
10. Асадова Н.Х., & Алимова Н.П. (2022). Сравнительный Анализ Гистопатологии Тимуса Как Центральный Орган Иммуной Системы. Central asian journal of medical and natural sciences, 3(3), 112-120.

Иқтибос учун: Миршарапов У.М., Гафуров Б.Қ., Эшонкулова Б.Д. Экспериментал каламушларда простата беги яллиғланишини моделлаштириш механизмлари ва яллиғланишни келиб чиқиш сабаблари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 371–374. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17708019>